

АЁЛЛАР ВА БОЛАЛАРНИНГ МУЛКИЙ ҲУҚУҚЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ АҲАМИЯТИ

Туропов Жасурбек Туловқобилович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация. Ушбу мақолада аёллар ва болаларни ҳуқуқий манфаатларни ҳимоя қилиш, ҳуқуқий манфаатларни қонуний асослари ва уларнинг мулкӣ муносабатлари, аёллар ва болалар манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган халқаро тажриба ва миллий қонунчилигимиздаги ҳуқуқий ҳолатлар ҳамда мазкур муаммони ечимини топишга қаратилган янги таклифлар баён этилган.

Калит сўзлар: аёллар, болалар, ҳуқуқий манфаатлар, мулкӣ муносабатлар, ижтимоий ҳимоя, халқаро тажриба, миллий қонунчилик.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты законных интересов женщин и детей, правовые основы правовых интересов и их имущественных отношений, международный опыт и правовые положения национального законодательства, направленные на защиту интересов женщин и детей, а также новые предложения, направленные на решение этой проблемы.

Ключевые слова: женщины, дети, законные интересы, имущественные отношения, социальная защита, международный опыт, национальное законодательство.

Annotation. This article describes the protection of the legal interests of women and children, the legal foundations of legal interests and their property relations, international experience and legal provisions in our national legislation aimed at protecting the interests of women and children, and new proposals aimed at finding a solution to this problem.

Key words: women, children, legal interests, property relations, social protection, international experience, national legislation.

Маълумки бугунги кунда аёллар ва болаларнинг мулкӣ манфаатлари Ўзбекистон Республикасида уларнинг оила, меҳнат, уй-жой ва бошқа фуқаровий муносабатларидан келиб чиқиб вужудга келганлиги боис, Ўзбекистон Республикаси ФПКнинг 26-моддаси талабига кўра, бу тоифадаги фуқаролар ўртасидаги барча низолар фуқаролик ишлари бўйича судларнинг судловига тааллуқли ҳисобланади [1]. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришган дастлабки йиллардан бошлаб унинг инсон ҳуқуқларига оид асосий ғоя ва қоидаларини ўзига сингдирган халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар – Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси” ҳамда “Болалар ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияси қоидаларига мос равишда оилани мустаҳкамлаш, унинг ҳар бир аъзоси ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, оилавий муносабатларда ўз ҳуқуқ ва эркинликларидан тўлақонли фойдаланишлари учун имкониятлар яратишга йўналтирилган миллий қонунчилик базаси яратилди ва юртимизда амалга оширилаётган ислохотларга ҳамроҳанг тарзда доимий равишда такомиллашиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси ФПКда аёлларнинг судга шахсан мурожаат этишларида ҳеч қандай чекловлар мавжуд эмас, улар судларга ўзларининг мулкӣ манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида шахсан ёки прокуратура, адлия органлари ҳамда бошқа давлат ва жамоат органлари томонидан ўзларининг мулкӣ манфаатларини ҳимоя қилиб судга даъво тақдим этиш ҳуқуқини амалга оширишлари мумкин. Аёлларнинг айрим масалаларда судга мурожаат қилишларида бир қатор имтиёзлар мавжуд бўлиб булардан биринчиси уларнинг давлат божлари тўлашларидаги имтиёзларидир. Одатда ҳуқуқни қўллаш амалиёти ҳам, суд амалиёти ҳам биринчи галда қонунларга асосланади. Қонунлар тушунчаси бу ўринда кенг маънода қўлланилади.

Баъзилар фуқаролик ҳуқуқи тамойиллари функцияларини тор маънода талқин этадилар. Бунга кўра ҳуқуқий тамойиллар биринчи галда фуқаролик қонун ижодкорлиги жараёни учун дастуруламали ҳисобланади, яъни янги қабул қилинаётган қонунлар ушбу тамойилларга зид бўлмаслиги лозим. Тамойилларни бевосита қўлланиш масаласида эса ФКнинг 5-моддаси мазмунидан келиб чиқган ҳолда ижтимоий муносабатни тартибга солувчи қонунлар ва ўхшаш қонунлар бўлмаган тақдирда тарафларнинг ҳуқуқ ва бурчлари фуқаролик қонун ҳужжатларининг умумий негизлари ва мазмуни (ҳуқуқ ўхшашлиги) ҳамда ҳалоллик, оқиллик ва адолат тамойилларига риоя қилган ҳолда белгиланади [2]. Айни пайтда баъзи ҳолатларда фуқаролик қонунларида бевосита тамойилларга хавола этиш ҳолатлари ҳам учрайди. Масалан ФКнинг 187-моддаси 1-қисмида ҳалол эгаллик қилиш тўғрисида кўрсатилади. Бундан ташқари шуни ҳам унутмаслик лозимки, ҳуқуқ тамойиллари ҳуқуқни қўллаш ва суд амалиётини иштирокчиларини ижтимоий онги орқали ҳам бу борада ўзининг таъсирига эга. Ҳуқуқни қўллаш амалиёти иштирокчилари ижтимоий онги таркибида ҳуқуқий онг, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқий қадриятлар шаклланган бўлади. Бинобарин, ушбу компонентлар ҳуқуқий муносабат иштирокчиларини хатти-ҳаракатига, хулқ атворига, қонунларни англаш ва талқин қилиш бўйича ҳолатига таъсир қилувчи муайян субъектив омиллар мажмуини ташкил этади.

Инсон шахсини шакллантиришда оила, дастлабки босқич вазифасини ўтайди, яъни оилада одамларнинг бир-бирлари билан ўзаро муносабатларига ҳам, жамият ва давлатга нисбатан муносабатларига ҳам асос солинади. Оилавий-ҳуқуқий муносабатларнинг субъектлари бўлиб, оила аъзолари: эр-хотин, ота-она ва болалар (фарзандликка олувчилар ва фарзандликка олинганлар), оила тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ва доирада эса қариндошлар ҳамда ўзга шахслар ҳисобланадилар. Айнан ушбу шахслар оила қонунчилигида белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлар билан ўзаро боғлиқ ҳисобланадилар ва оила аъзоларидан

бирининг ҳуқуқи иккинчиси учун мажбурият вазифасини ўтайди. Бундай муносабатларнинг объектлари бўлиб, никоҳ институти ҳисобланади. Шу билан бирга оилавий-ҳуқуқий муносабатлар бола туғилиши билан ҳам вужудга келади. Жумладан боланинг насл-насабини белгилаш, оталикни белгилаш, ота-оналик ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг вужудга келиши киради.

Оилавий-ҳуқуқий муносабатлар турли хилдаги алимент мажбуриятлари, яъни ота-оналар ва болалар, эр-хотинлар ва собиқ эр-хотинлар, оиланинг бошқа аъзолари ўртасидаги алимент мажбуриятларидан ҳам вужудга келади. Бу турдаги оилавий-ҳуқуқий муносабатларнинг объектлари ҳам юридик фактлар: оиланинг тарқалиб кетиши, эр-хотиннинг ажралиши, оила аъзоларининг меҳнатга лаёқатсизлиги, оила аъзосининг ёки собиқ эр ёки хотиннинг номақбул хулқ-атвори ҳисобланади. Шунингдек, оилавий-ҳуқуқий муносабатлар ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ва қийин аҳволда қолган болаларни аниқлаш ва жойлаштириш бўйича ҳам юзага келади. Бу ҳолатда ходисалар, кишиларнинг ҳаракати ва хулқ-атвори объект ҳисобланади. Оилавий-ҳуқуқий муносабатларда объектлар бўлиб, шунингдек ашёлар ва бошқа мол-мулклар бўлиши мумкин. Шу билан бирга оилавий-ҳуқуқий муносабатларнинг объектларига эр-хотин ва болаларнинг фамилиялари, оналик, оталик, эр-хотинлик, қариндошлик ва шу каби бошқа шахсдан бегоналаштирилмайдиган номоддий неъматлар ҳам киради. Бир гуруҳ юридик фактлар борки, улар орқали оила ҳуқуқидаги субъектлар йўқолган ҳуқуқ ва мажбуриятларни тиклайдилар. Юридик фактларни бу гуруҳи мустақил категорияга ажратилиб ҳуқуқни тиклаш юридик фактлари деб юритилади. Бу юридик фактлар ота-оналик ҳуқуқини тиклаш, фарзандликка олишни бекор қилиш ёки уни ҳақиқий эмас деб топиш, бедарак йўқолган ёки вафот этган деб эълон қилинган фуқарони қайтиб келганида қўлланилади. Оила ҳуқуқида юридик факт сифатида кўпинча ҳолат ҳисобланади. Ҳолат-бу мавжуд ижтимоий алоқалардир. Уларга никоҳ, қон-қариндошлик, қайин-бўйинчилик ва куда-андачилик, фарзандликка олиш, васийлик ва ҳомийлик, болаларни

оилага тарбияга олиш (патронат) ва бошқалар киради. Аммо ҳолат ҳодиса ва ҳаракатлар қатори юридик фактларнинг махсус тури эмас. Ҳолат ҳодисани тури сифатида кўрилади. Уларнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, улар давомли характерга эгадир. Айрим ҳолатларда ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг вужудга келиши ҳолатнинг тугаши билан белгиланади: масалан, никоҳнинг тугатилишидан аввал никоҳда бўлган эр-хотинда моддий таъминот олиш ҳуқуқ ва мажбурияти вужудга келади, болаларнинг доимий тарбияга олишнинг тугатилиши билан доимий тарбияда бўлганларга ўз тарбиячиларига таъминот бериш мажбурияти юклатилиши мумкин. Ҳар бир оила ҳуқуқи субъекти ҳисобланган шахс муайян ҳуқуққа эга бўлиш билан бирга, ўз зиммасига муайян мажбуриятларни ҳам олади. Бунда оилавий-ҳуқуқий муносабат иштирокчиларидан бирига муайян мажбуриятнинг юкланиши айни пайтда иккинчи томонда муайян ҳуқуқни юзага келтиради.

Амалдаги қонунчиликка кўра, болаларнинг ҳуқуқлари уларнинг туғилиши билан вужудга келади. Уларнинг муомала лаёқати Фуқаролик кодексининг 22-моддаси ва Оила кодексининг тегишли моддалари билан белгиланади. Фуқаронинг ўз ҳаракатлари билан фуқаролик ҳуқуқларига эга бўлиш ва уларни амалга ошириш ўзи учун фуқаролик бурчларини вужудга келтириш ва уларни бажариш лаёқати (муомала лаёқати) у вояга етгач, яъни ўн саккиз ёшга тўлгач тўла ҳажмда вужудга келади. Вояга етмаганларнинг биринчи даражадаги ва мустақил шахсий ҳуқуқлари қуйидаги бўлиши мумкин: оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқи; ота-онаси ва бошқа қариндошлари билан кўришиш ҳуқуқи; ўзини ҳимоя қилишга бўлган ҳуқуқи; ўз фикрини эркин ифода этиш ҳуқуқи; исм, ота исми ва фамилия олиш ҳуқуқи. Санаб ўтилган ҳуқуқлар Оила кодексининг 11-бобида белгиланган бўлиб, давлат ўз навбатида биринчидан, уларни аҳамиятини кўрсатади, иккинчидан уларни амалга оширишлигини кафолатлайди. Аммо шуни билмоқ керакки вояга етмаганларнинг ҳар қандай шахсий ҳуқуқлари ўз мазмунига эга бўлиб кодекснинг тегишли моддаларида аниқ ифодаланган

[3] . Фуқаролик кодексининг 21-моддасига биноан ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаганларнинг (кичик ёшдаги болаларнинг) ёки васийликда бўлган фуқароларнинг қонуний вакиллари ота-оналари, фарзандликка олувчилари ёки васийлари яшайдиган жой вояга етмаганлар ёки васийликда бўлган фуқароларнинг яшаш жойи ҳисобланади. Табиийки, улардан катта бўлган ёшдаги вояга етмаган болалар ҳам улар билан яшайдилар. Боланинг оилада яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқи ўз ота-онасини билиш ҳуқуқи билан мустақкам боғлиқдир. Бу қоида “Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги Конвенция” нинг 7-моддасида тўғридан-тўғри белгиланган [4].

Оила кодексининг 66-моддасининг биринчи қисмига биноан бола отаси, онаси, бобоси, бувиси, ака-укалари, опа-сингиллари ва бошқа қариндошлари билан кўришиш ҳуқуқига эга. Ота-онасининг никоҳдан ажралиш, никоҳнинг ҳақиқий эмас деб топилиши ёки ота-онанинг бошқа-бошқа яшаши бунга таъсир этмайди. Ота ва она алоҳида яшаётган бўлсалар у ҳолда бола уларнинг ҳар бири билан кўришиш ҳуқуқига эга. Ота-она турли давлатларда яшаётган бўлсалар ҳам бола улар билан кўришиш ҳуқуқига эга.

Вояга етмаган болаларнинг мулкӣ ҳуқуқлари эса Оила кодексининг 90-моддасида ўз аксини топди. Бу ҳолат яна бир бор боланинг ҳуқуқ субъекти сифатида кенг ҳуқуқларга эга бўла олишнинг исботидир. Унга кўра, вояга етмаган болалар ўз ота-онасидан ва бошқа шахслардан қонунда назарда тутилган миқдорда ва тартибда таъминот олиш ҳуқуқига эга. Вояга етмаган болалар таъминоти учун олинган маблағ, пенсия, алимент унинг отаси ёки онаси тасарруфида бўлиб, боланинг таъминоти, тарбияси ва таълим олиши учун сарфланиши керак. Вояга етмаган болаларнинг мол-мулкани тасарруф этишга доир ваколатлар амалга оширилаётганда фуқаролик қонун ҳужжатларида белгиланган қоидалар қўлланилади. Булардан ташқари болалар - совға олиш натижасида вужудга келадиган мулкӣ ҳуқуқлар. Бу анъанавий ва жуда кўп тарқалган мулк олишликни усули бўлиб ҳисобланади. Бундай мулк нафақат қариндошлардан, шунингдек, бошқа жисмоний шахслар ҳатто

юримдик шахслардан ҳам олинган мулк бўлиши мумкин. Фуқаролик кодекси томонидан белгиланган мерос тартибида шунингдек мерос қонун ёки васиятнома тартибида олиншидан қатъий назар, улардан олинган даромадларга бўлган ҳуқуқлар [5].

Фуқаролик кодексининг 29-моддасига биноан, ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаганлар (кичик ёшдаги болалар) учун битимларни, ушбу модданинг иккинчи қисмида кўрсатилганлардан ташқари, уларнинг номидан фақат ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёки васийлари тузишлари мумкин. Олти ёшдан ўн тўрт ёшгача бўлган кичик ёшдаги болалар қуйидагиларни мустақил равишда амалга оширишга ҳақлидирлар: майда маиший битимлар; текин манфаат кўришга қаратилган, нотариал тасдиқланиши ёки давлат рўйхатидан ўтказишни талаб қилмайдиган битимлар; қонуний вакил ёки унинг розилиги билан учинчи шахс томонидан муайян мақсад ёки эркин тасарруф этиш учун берилган маблағларни тасарруф этиш борасидаги битимлар. Кичик ёшдаги боланинг битимлари бўйича, шу жумладан ўзи мустақил тузган битимлар бўйича унинг ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёки васийси, агар улар мажбуриятнинг бузилишида ўзларининг айблари йўқлигини исботлай олмасалар, мулкый жавобгар бўладилар. Ушбу шахслар қонунга мувофиқ кичик ёшдаги болалар етказган зарар учун ҳам жавобгар бўладилар.

Ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаганларнинг фуқаролик ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш, ўзгартириш ёки бекор қилишга қаратилган ҳаракатлари ҳақиқий эмас деб топилади. Бироқ, агар битим кичик ёшдаги болалар манфаатини кўзлаб тузилган бўлса, уни ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёки васийнинг талаби бўйича у суд йўли билан ҳақиқий деб топилади. 14 ёшга тўлган болалар учун фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда ота-оналар ўз болаларининг ҳомийлари сифатида қатнашадилар. Ҳозирги пайтда амалда бўлган халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар орасида иккинчи жаҳон урушидан кейин 1945 йилда АҚШнинг Сан-Франциско шаҳрида ғолиб давлатлар томонидан асос солинган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва

унинг устави ҳисобланади. БМТ устави муқаддимасида БМТнинг ташкил этилишидан асосий мақсадлардан бири эркак ва аёл тенг ҳуқуқлилиги, инсон шахси, қадр-қиммати ва қадриятлари, инсоннинг асосий ҳуқуқларга нисбатан ишончни мустаҳкамлаш деб кўрсатилади. БМТ уставининг 1-моддасида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг асосий вазифаларидан бири сифатида ирқи, жинси, тили ва динидан қатъий аназар барча учун инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларига ҳурматни ривожлантириш ва рағбатлантириш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш эълон қилинган [6].

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, бугуни кунда мамлакатимизда аёллар ва болаларни ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган кўнлаб янги ҳуқуқий ислоҳотлар ривожланиб бормоқда. Шундан келиб чиқиб қуйидаги таклифларни амалиётга татбиқ этиш янги имкониятларни юзага келигини таъминлаб беради.

- аёллар ва болаларни ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилиш марказларини ташкил этиш;

- аёлларни ҳуқуқий маданиятини оширишга қаратилган ижтимоий-ҳуқуқий лойиҳаларни жорий этиш;

- аёллар ўртасида “Ислоҳотчи аёл” танловини ташкил этиш ва тарғиб этиш;

- болалар ўртасида ҳуқуқий маданиятни юксалтириш учун мактабларда “Ҳуқуқ ҳимоячси” танловини ташкил этиш;

- аёллар ва болаларни манфаатларини ҳимоя қилишда судларда “Аёл ҳимоячиси” лавозимини жорий этиш каби таклифларни амалиётга жорий этилиши аёллар ва болаларни ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилинишига ва уларни фаолиятини яхшиланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси, 2018 йил, 22 январь.

2. Ўзбекистон Республикасининг оила кодекси, 1998 йил 30 апрель.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, 1995 йил, 21 декабр.
4. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг устави, 1945 йил 26 июнь.
5. “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенция, 1989 йил 20 ноябрь.